

FASE 1	QUÉ ES UNA ANTOLOGÍA¹
---------------	---

Actividad 1 Observar antologías

Cada grupo ha de observar un mínimo de dos o tres antologías

(Lista de antologías que se van a manejar)

Lee lo que te parezca necesario para responder a estas cuestiones:

- Partes de las que consta: puedes ojearlas, si no te aclaras puedes consultar el índice o bien ayudarte con esta tabla.

Partes de la antología	Antología 1	Antología 2	Antología 3
Introducción, Prólogo ...			
Bibliografía			
Índice			
Contraportada			
Portada			
Conjunto de cuentos			

Obtén información para saber qué contiene cada una de esas partes, intenta hacerte una idea aproximada. No es necesario que lo leas todo, Sólo se trata de hacer hipótesis que más tarde averiguaremos.

Partes de la antología	Contenido
Introducción, Prólogo ...	
Bibliografía	

¹ Aguas Vidas Catalá, Matilde Cuenca, José Ignacio Madalena, Carmen Rodríguez

Partes de la antología	Contenido
Contraportada	
Índice	
Portada	
Conjunto de cuentos	

Observa si hay anotaciones a pie de página

- en qué consisten, qué función cumplen

.....

.....

.....

Actividad 2 Sistematizar conocimientos

Esta tarea tiene por objetivo organizar las informaciones obtenidas y activar conocimientos para la lectura de los textos siguientes

¿Qué crees que es una antología?

¿Cómo se llama la persona que selecciona los cuentos? ¿Y la que los escribe?

¿Sabrías distinguir entre un criterio temático o un criterio histórico? En las antologías observadas las hay de los dos tipos

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Definiciones de antología

Cada grupo de la clase lee una de estas definiciones de antología para compararla con las conclusiones a las que has llegado. Fíjate en estos aspectos:

- Qué es:
- criterios de selección de los textos (poemas, cuentos...)
- partes de las que se compone,
- hay un compilador o varios,
- el autor de los textos es uno o más de uno

Antología Colección de textos que tienen alguna característica común: pertenecer a un mismo autor, género, tema, estilo, movimiento literario etc y que han sido escogidos de acuerdo con determinados criterios: perfección artística, testimonio de una escuela literaria etc. Las antologías pueden ser individuales (centradas en un solo autor) o colectivas, estar organizadas por temas, géneros o estilos. Gran parte de las antologías vienen acompañadas de un estudio introductorio y anotaciones al texto por parte del compilador

Diccionario de términos literarios

Antología (del griego, anthos, 'flor', y légo, 'escoger'), colección de textos literarios seleccionados pertenecientes a un autor o varios. El criterio de selección puede ser histórico o temático, eligiendo como ejemplos los diferentes géneros literarios: poemas, cuentos, fragmentos novelescos, escenas teatrales, humor, citas y pensamientos. Las literaturas árabe, persa y turca son ricas en antologías, prueba de ello son los Cuentos de mil y una noche. Pero, además en la selección de los textos interviene el gusto personal de quien hace la antología.

Enciclopedia Encarta

Actividad 3: Analicemos una antología

Para conocer mejor qué es una antología vamos a observar de nuevo algunas de ellas, y vamos a comprobar algunos de los aspectos que ya hemos trabajado.

Haz corresponder las antologías que aparecen en esta tabla con los criterios de selección de los cuentos que se han utilizado. Aquí te ofrecemos algunos:

- Un solo autor.
- Un tema
- Un grupo o movimiento literario
- Un género literario
- Una amplia variedad que permita mostrar diversas tendencias y procedimientos.

Antologías	Criterios
Quiroga, Horacio, <i>Cuentos</i> , Madrid, Cátedra.	
Martínez Martín, Alejo, <i>Antología española de literatura fantástica</i> , Madrid, Valdemar.	
Diez, M., <i>Antología de cuentos e historias mínimas (s.XIX-XX)</i> , Madrid, Espasa, Austral.	
Zorn, Steven, <i>Relatos de fantasmas</i> , Barcelona, Vicens Vives, Cucaña	
Borges, JL; Casares, B; Ocampo, S: <i>Antología de la literatura fantástica</i> , Barcelona, Edhasa	
Horacio Quiroga <i>Cuentos</i> . Cátedra	
Dalby, R; <i>Escritoras del siglo XX. Relatos de fantasmas</i> , Planeta	

Redacta tus conclusiones

- Indica si hay uno o varios compiladores.
- ¿Quién o quiénes son los autores de los relatos? ¿Tenemos algún tipo de información sobre ellos?
- ¿De qué partes consta esta antología?
- Intenta definir esta antología a partir de la información que has obtenido antes:

Si tienes dificultades para redactar puedes utilizar esta plantilla de texto

*Colección de textos pertenecientes a
que presentan como característica común el hecho de
pertenecer..... Estos relatos han sido seleccionados
atendiendo al siguiente criterio:*

La organización de esta antología se ha hecho teniendo en cuenta

En ella encontramos un prólogo de y

FASE 2

LEER CUENTOS

Actividad 1 El título del cuento

Observa estos títulos de cuentos.

- ¿De qué crees que tratan?
- Comenta tu respuesta con el resto de la clase

TÍTULOS

El diablo en la botella

EL CRIADO DEL RICO MERCADER

La mano

Las estatuas

El otro yo

Haz corresponder estos títulos con estos comienzos de cuentos ¿Cuál de todos ellos te gustaría leer?

Texto1

Todos hacían corro en torno al señor Bermutier, juez de instrucción, que daba su parecer sobre el misterioso suceso de Saint Cloud. Desde hacía un mes, ese inexplicable crimen perturbaba Paris. Nadie entendía nada.

TEXTO 2

Érase una vez, en la ciudad de Bagdad, un criado que servía a un rico mercader. Un día, muy de mañana, el criado se dirigió al mercado para hacer la compra. Pero esa mañana no fue como todas las demás, porque esa mañana vio allí a la Muerte y porque la Muerte le hizo un gesto.

TEXTO 3

Se trataba de un muchacho corriente: en los pantalones se le formaban rodilleras, leía historietas, hacía ruido cuando comía, se metía los dedos en la nariz, roncaba en la siesta, se llamaba Armando. Corriente en todo, menos en una cosa:

TEXTO 4

En el jardín de Brighton, colegio de señoritas, hay dos estatuas: la de la fundadora y la del profesor más famoso. Cierta noche -todo el colegio, dormido- una estudiante traviesa...

TEXTO 5

Había un hombre en la isla de Hawaii al que llamaré Keawe; porque la verdad es que aún vive y que su nombre debe permanecer secreto, pero su lugar de nacimiento no estaba lejos de Honaunau, donde los huesos de Keawe el Grande yacen escondidos en una cueva. Este hombre era pobre, valiente y activo; leía y escribía tan bien como un maestro de escuela, además era un marinero de primera clase, que había trabajado durante algún tiempo en los vapores de la isla y pilotado un ballenero en la costa de Hamakua. Finalmente, a Keawe se le ocurrió que le gustaría ver el gran mundo y las ciudades extranjeras y se embarcó con rumbo a San Francisco.

Actividad 2 Escuchar un cuento

- Lectura en voz alta de uno o dos cuentos por parte del profesor

Títulos:

- Lectura en voz alta de un cuento por parte de un grupo. Cada alumno representa un papel. Es necesario que haya una lectura previa del cuento. Los demás alumnos pueden seguir la lectura con su texto o bien simplemente escuchar

Actividad 3 Lectura y comentario colectivo de un cuento

- Lectura colectiva del mismo cuento y comentario compartido
- (Elaborar preguntas para el comentario. Pueden versar sobre la continuación, sobre lo leído, comentar alguna situación, relacionar lo leído con otras historias que se conozcan, desatacar algún fragmento o frase que llame la atención por su forma de decir...)

Títulos:

- ✓ El monte de las ánimas
- ✓

Actividad 4 Qué me dice este cuento

 Lectura de un cuento y comentario por escrito

Guion

- Título
- Autor
- Qué me sugiere este cuento
- Con qué personaje o situación te identificas / Qué personaje o situación destacarías
- Por qué te ha interesado / qué ha conseguido captar tu atención
- Qué elementos fantásticos destacarías en este cuento
-

Actividad 5 Presentar un cuento a otras personas

 Lectura de un cuento para ser comentado a otros

Guion para la exposición oral

- Título
- Autor
- Género, subgénero
- Resumen del argumento
- Características formales del cuento
- Crítica

FASE 3	CLASIFICAR, ELEGIR.....
---------------	--------------------------------

Actividad 1

☐ Clasificad los relatos que habéis leído teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Tipos de relatos (según la forma de tratar la realidad)

Relatos realistas:

Aparecen hechos o situaciones ordinarias, que se reconocen inmediatamente porque hemos visto o tenemos noticia de otros semejantes o esperamos verlos en cualquier momento.

Relatos extraordinarios:

Presentan hechos y situaciones que es improbable que ocurran, pero que ocurren. Se alejan de la realidad porque los acontecimientos que narran son extraordinarios e improbables.

Relatos de misterio:

Los hechos situaciones presentados son posibles, pero son ambiguos y dudamos de cómo interpretarlos.

Relatos maravillosos:

Relatos en que lo sobrenatural domina todo lo que se narra.

Relatos fantásticos:

Relatos en que la realidad cotidiana se ve afectada por un elemento sobrenatural.

Actividad 2:

Para realizar una antología hay que tener un criterio para **seleccionar** los relatos.

Escribid al menos cinco criterios posibles para seleccionar algunos relatos de los que habéis leído:

1.
2.
3.
4.
5.

De esos tres criterios elegid uno o dos para realizar vuestra antología. Ponedle un título provisional que aluda al contenido de la misma.

Criterios de selección:

- 1.....
2.

Título provisional de la antología:

.....

Actividad 3:

De acuerdo con el criterio establecido, seleccionad un mínimo de **cinco** relatos y un máximo de **diez** para que formen parte de vuestra antología.

Relatos seleccionados:

Título	Autor
1.	
2.	
3.	
7.	
8.	
9.	
10.	

FASE 4	EDITAR LA ANTOLOGÍA
---------------	----------------------------

Actividad 1: Partes de la antología:

Ya sabemos las partes de las que se compone una antología. Recordémoslas.

Partes de la antología	
Portada ...	
Índice	
Prólogo o introducción	
Cuentos seleccionados	
Notas biobibliográficas sobre los autores	
Contraportada	

Para editar la antología hay que distribuir una serie de tareas en el grupo:

TAREA	PERSONA QUE LA REALIZA
1. Buscar información sobre los autores para realizar las notas biobibliográficas	
2. Fotocopiar los cuentos elegidos y preparar notas a pie de página para aclarar el significado de palabras desconocidas.	
3. Diseñar la portada	
4. Pensar diseño de página (para personalizar las fotocopias)	
5. Redactar la información de la contraportada	
6. Hacer el índice (decidir razonadamente el orden en que se han de incluir los cuentos y el resto de partes de la antología)	
7.	

Actividad 2: Escribir el prólogo

 Qué es un prólogo

Hay muchos libros que comienzan con un **prólogo**. Es un texto que precede a una obra, con el fin de presentarla o explicarla.

En las antologías es muy frecuente que haya un prólogo. En él, el editor o editores explican a los lectores qué han pretendido con la antología, con qué criterios han seleccionado las obras que forman parte de ella, qué dificultades se han encontrado... También agradecen las ayudas recibidas, se excusan por los posibles fallos y dan consejos o advertencias al lector sobre cómo esperan que se reciba su obra.

El prólogo es un texto que se escribe **al final**, después de haber realizado la selección de cuentos.

Cada grupo ha de elaborar el prólogo de su propia antología. Para ello, en primer lugar, se elaborará un borrador entre todos y luego, tras revisarlo, se redactará un texto definitivo.

 Elaboración de un borrador:

En un prólogo se puede hablar de diversos aspectos, siempre que sirvan para entender la obra y saber cómo leerla.

- Discutid entre todos lo que diríais en relación con:
 - 1- La finalidad de la obra, es decir, lo que pretendéis con ella.
 - 2- Los criterios que habéis utilizado para seleccionar los cuentos.
 - 3- El plan de trabajo seguido (orden de las tareas, distribución entre los miembros del grupo)
 - 4- Qué aspectos del trabajo que os han resultado más difíciles o más gratificantes.
 - 5- Qué advertencias haríais al lector acerca del modo de manejar la obra.
 - 6- Qué justificación haríais al lector sobre los posibles fallos de la antología
 - 7- A quién agradeceríais la ayuda recibida o a quién dedicaríais la antología.
- Anotad el resultado de vuestra discusión y releedlo entre todos, para añadir lo que creáis que falta o eliminar lo que consideréis que no tiene importancia.

Escritura del texto:

Utilizando las notas anteriores y vuestros conocimientos sobre los cuentos que forman parte de la antología, habéis de elaborar el prólogo.

El texto puede seguir este orden de ideas (separadas en párrafos):

1- **Presentación** de la antología (qué contiene, con qué finalidad ha sido hecha).

Algunos ejemplos

“Este libro es, ante todo, una colección de ficciones literarias, de invenciones de la imaginación hechas con palabras escritas, y ahí está su sentido y su verdadera sustancia; de modo que este prólogo puede resultar innecesario, y hasta superfluo. No obstante, no tiene otro objeto que justificar un poco mi trabajo como responsable de esta antología.

[...] Mi propósito ha sido mostrar un ejemplo de la obra breve de lo que pudiéramos llamar unos cuantos *clásicos* del siglo XX.

[...] He preparado una pequeña introducción que sirve de pórtico a cada uno de los cuentos.”

(José María Merino, *Antología. Los mejores relatos españoles del siglo XX*, Madrid, Alfaguara, 1998)

“Esta selección de novelas cortas y cuentos pertenece al *Quijote*, tal vez la novela más importante de la literatura universal.”

(Cecilia Yepes, “Invitación a la lectura”. En *Los cuentos del Quijote*, Madrid, Siruela, 2002)

2- **Criterios de selección** de los cuentos.

“En mi selección, he partido de los autores que, no sé si con precisión o acierto, han venido a recibir la denominación de *generación del 98*.

[...] Para hacer la selección, he preferido recoger cuentos que, aunque hubiesen sido antes publicados en la prensa periódica, pasaron a formar parte de un libro.”

(José María Merino, *Antología. Los mejores relatos españoles del siglo XX*, Madrid, Alfaguara, 1998)

“Algunos de los cuentos incluidos en el presente volumen son técnicamente brillantes y han gustado a muchos lectores jóvenes.”

(Wendy Cooling, “Introducción”. En *Antología. Relatos escalofriantes de Roald Dahl*, Madrid, Alfaguara, 2002)

“Hemos incluido prácticamente todas esas narraciones que aparecen intercaladas [en el *Quijote*], dejando fuera sólo algunas que podrían haber resultado reiterativas.”

(Cecilia Yepes, “Invitación a la lectura”. En *Los cuentos del Quijote*, Madrid, Siruela, 2002)

3- Breve **alusión a cada uno de los cuentos** seleccionados, comentando lo que se considera más interesante de ellos (o lo más original).

“El [cuento] de Pío Baroja es una historia de amor. [...] El cuento de Rosa Chacel trata de lo fantástico [...]. El cuento de Max Aub sigue la tradición de las historias de fantasmas...”

(José María Merino, *Antología. Los mejores relatos españoles del siglo XX*, Madrid, Alfaguara, 1998)

“En estas novelas cortas y estos cuentos hallamos todos los temas de la literatura de finales del siglo XVI: el amor, la aventura, lo pastoril, lo morisco; y al mismo tiempo la realidad de la España de la época.

(Cecilia Yepes, “Invitación a la lectura”. En *Los cuentos del Quijote*, Madrid, Siruela, 2002)

4- **Dificultades** encontradas y **advertencias** al lector sobre las posibles insuficiencias de la obra.

“[...] en los años que abarca esta selección de relatos ha habido bastantes cuentistas más, autores de una obra estimable, pero las características editoriales de este libro me han obligado a ser muy restrictivo, hasta el punto de seleccionar solamente diecisiete cuentos de otros tantos autores y autoras.”

(José María Merino, *Antología. Los mejores relatos españoles del siglo XX*, Madrid, Alfaguara, 1998)

5- **Recomendaciones** al lector, **agradecimientos**, **invitación** a la lectura

“[...] ninguna persona que intenta tocar el piano aporrea las teclas con fuerza pretendiendo interpretar enseguida una sonata de Mozart. De igual forma, nadie que lea un libro lo hará deprisa y corriendo. Hay que pulsar, tantear, hasta encontrar la clave que nos permita, como si de una autorización se tratase, entrar en esas composiciones, la musical o la literaria.”

(Cecilia Yepes, “Invitación a la lectura”. En *Los cuentos del Quijote*, Madrid, Siruela, 2002)

“Los presentes cuentos [...] te harán sentir muchas cosas; léelos en “tu” lugar preferido y disfrútalos.”

(Wendy Cooling, “Introducción”. En *Antología. Relatos escalofriantes de Roald Dahl*, Madrid, Alfaguara, 2002)

6- **Firma** del autor o autores del prólogo e indicación del lugar y la fecha en que se ha escrito.

“Wendy Cooling, 2000”
“J.M.M Madrid, junio de 1998.”

Revisión de texto:

Una vez escrito el texto, leedlo en voz alta para comprobar que se ajusta a lo que vosotros queréis. Luego, fijaos también en aspectos como:

- ¿Qué **persona gramatical** se ha utilizado?

Cuando el texto es colectivo, se suele utilizar la **primera persona del plural** (“pretendemos”, “hemos realizado”) o **fórmulas impersonales** (“se ha pretendido”, “se ha realizado”)

- ¿Se ha situado el texto en el presente?
- ¿Se han separado las ideas en párrafos?
- ¿En cada párrafo hay al menos un punto y seguido?
- ¿Se ha acentuado correctamente el texto?
- ¿Hay dudas sobre cómo se escribe alguna palabra?

Consultad las dudas a la profesora o al profesor o utilizad el diccionario en el caso de la ortografía.

Una vez revisado el texto, escribid la versión definitiva.

Actividad 3: Revisión final y presentación del texto

Antes de dar por finalizado el texto, se ha de revisar si están todas las partes de la antología en el orden correcto:

Partes de la antología	
Portada ...	
Índice	
Prólogo o introducción	
Cuentos seleccionados	
Notas bibliográficas sobre los autores	
Contraportada	

Por último, se ha de preparar una breve presentación de la antología. El texto ha de ser preparado por escrito para luego ser dicho (no leído) ante el público.

Aspectos que se han de tener en cuenta en la presentación:

1. De qué trata la antología
2. Qué tipo de cuentos se han seleccionado y por qué
3. Interés o atractivo de la selección realizada para los lectores
4. Aspectos especiales o interesantes de la antología realizada
5. Recomendación de la antología a los lectores y “petición de benevolencia” para posibles fallos de los editores.

Actividad 4 Elaboración de un índice

QUÉ ES UN ÍNDICE

Antes de la lectura

Sabes qué es un índice

Dónde los podemos encontrar. Qué función tienen

Lectura de estas definiciones

Organiza la información que obtengas en estos apartados

Qué es	
Función que cumple	

Índice Por índice se entiende la tabla de materias o la enunciación de las partes y capítulos de un libro con indicación de las páginas correspondientes. El índice puede situarse al comienzo o al final de dicho libro.

Diccionario de términos literarios

índice.

(Del lat. *index*, *-icis*).

1. m. Indicio o señal de algo.

2. m. En un libro u otra publicación, lista ordenada de los capítulos, artículos, materias, etc., en él contenidos, con indicación del lugar donde aparecen.

Real Academia Española © Todos los derechos reservados

Observación de varios índices. Para realizar un índice vamos a observar cómo están contruidos, qué contienen. Lee este índice y observa los siguientes aspectos

- Qué contiene
- Todos los apartados o capítulos están al mismo nivel
- Hay títulos más importantes que otros
- Cómo se indican los que están incluidos dentro de un mismo apartado (tipografías diferentes, sangrados etc.)
- Observa las sangrías del índice.
- Cómo se indican las páginas, qué numeración de página es la que aparece

Índice

INTRODUCCIÓN	
Vida	11
Obra	13
El conde Lucanor	22
Su intención didáctica	34
El público de su obra	37
Los temas	42
Estructura	44
Lengua y estilo	53
BIBLIOGRAFÍA	61
LIBRO DE LOS EJEMPLOS DEL CONDE LUCANOR Y DE PATRONIO	
Ejemplo I	
Lo que le sucedió a un rey con su privado	75
Ejemplo II	
De lo que le sucedió a un hombre bueno con su hijo	83
Ejemplo III	
El salto que hizo el rey Richalte de Inglaterra en el mar contra los moros	88
Ejemplo IV	
Lo que dijo un genovés a su alma cuando se fue a morir	97

El Conde Lucanor
(índice adaptado)

 Completa esta plantilla para reorganizar la información

Un índice está compuesto por..... Bajo el título de cada apartado o materia pueden aparecer subapartados. Estos últimos se pueden distinguir por.....
La indicación de las páginas de cada apartado se expresa poniendo.....
Un índice sirve para..... y se sitúa..... del libro

 Escritura del índice. Planificación y textualización: Revisa las partes de tu antología y escribe el índice

 Revisión. Una vez redactado el índice revisa los siguientes aspectos que previamente se habían planificado.

a) Contenidos:

- Títulos de las partes de la antología, subapartados.
- Indica los números de página

b) Formato

- Letra, tipo (mayúsculas, versales, negrita...) cuerpo...

- Haz una sangría respetando la importancia de cada título: los que están al mismo nivel en la misma línea, los de un rango inferior.....
- Observa las distintas tipografías.

